

DASTGOH MOSLAMASINI LOYIHALASHTIRISH. MAHKAMLASH KUCHINI HISOBLASH

Abduxakim Nigmatovich Abdullayev

t.f.n., PhD., Toshkent davlat pedagogika universiteti "Texnologik ta'lim metodikasi" kafedrasida dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13334966>

ANNOTATSIYA: Detal konstruksiyasini tahlil qilishda uning umumiy konstruksiyasini, so'ngra barcha elementlar va yuzalar shakllarini tasniflash, murakkab kombinatsiyalashgan yuzalar mavjudligini aniqlash, Imkon qadar, konstruktorlik nuqtai nazaridan, bajaruvchi va bo'sh yuzalar, shuningdek asosiy va yordamchi bazalar farqlanishini ko'zda tutgan holda, detalning har bir yuzasi va elementining funksional rolini belgilash lozim.

KALIT SO'ZLAR: Parmalash uchun kesish kuchi, Parmalash diametri, Parmalashdagi kesish tezligi, darajalar ko'rsatkichlari, chidamlilikning o'rtacha qiymati, Kesish tezligining amaldagi haqiqiy kesish sharoitlari, parmalash chuqurligini hisobga oluvchi koeffitsient.

АННОТАЦИЯ: При анализе детального строения его общего строения, затем классификация всех элементов и форм поверхностей, определение наличия сложных комбинированных поверхностей с учетом различия исполнительных и свободных поверхностей, а также основных и вспомогательных оснований, с точки зрения конструкции необходимо, насколько это возможно, определить функциональную роль каждой поверхности и элемента детали.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сила резания при сверлении, Диаметр сверления, Скорость резания при сверлении, показатели сорта, среднее значение стойкости, Фактические условия резания скорости резания, коэффициент, учитывающий глубину сверления.

ANNOTATION: When analyzing the detailed structure of its general structure, then classifying all elements and forms of surfaces, determining the presence of complex combined surfaces taking into account the difference between executive and free surfaces, as well as main and auxiliary bases, from the point of view of design, it is necessary, as far as possible, to determine the functional role of each surface and element of the part.

KEY WORDS: Cutting force during drilling, Drilling diameter, Cutting speed during drilling, grade indicators, average value of tool life, Actual cutting conditions of cutting speed, coefficient taking into account drilling depth.

NATIJALAR:

1. Detal M_{kr} momenti va o'q kuchi R_0 ta'siri ostida bo'ladi R_0 (1-rasm).

Parmalash uchun kesish kuchini topamiz. Operatsiya RDB ega ega bo'lgan SMV-850 dastgohida bajariladi. Parmalash diametri $D=18,2$ mm

Uzatib berish $s = 0,33$ mm/ayl.; [3] bo'yicha.

Parmalashdagi kesish tezligini aniqlaymiz m/daq: $V = \frac{C_v D^q}{T^m s^y} \cdot K_v$

1-rasm. Moslamani hisoblash sxemasi

bunda $S_v - S_v = 9,8$ ga teng bo'lgan koeffitsient [3];

q, y, m – darajalar ko'rsatkichlari $q=0,4$; $y=0,5$; $m=0,2$ [3] bo'yicha;

$T = 45$ daq. – chidamlilikning o'rtacha qiymati, [3];

Kesish tezligining amaldagi haqiqiy kesish sharoitlarini hisobga oluvchi umumiy tuzatish koeffitsienti: K_{mv} – materialning ishlov beruvchanlik koeffitsienti, [3];

K_{iv} – asbob materialini hisobga oluvchi koeffitsient, [3];

K_{lv} – parmalash chuqurligini hisobga oluvchi koeffitsient, [3]

$$K_v = K_{mv} \cdot K_{uv} \cdot K_{lv} = 1,22 \cdot 1 \cdot 1 = 1,22$$

$$V = \frac{C_v D^q}{T^m s^y} \cdot K_v = \frac{9,5 \cdot 18,25^{0,4}}{45^{0,2} \cdot 0,33^{0,5}} \cdot 1,22 = 31,27 \frac{m}{min}$$

Asbobnig aylanish chastotasini topamiz:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D} = \frac{1000 \cdot 31,27}{3,14 \cdot 18,25} = 545,2 \frac{ayl}{min}$$

Qabul qilamiz $n = 545 \frac{ayl}{min}$

Aylanish momentining hisob-kitobi:

$$M_{kr} = 10 \cdot C_M \cdot D^q \cdot s^y \cdot K_p$$

$$K_p = \left(\frac{\sigma_B}{750}\right)^{0,75} = \left(\frac{600}{750}\right)^{0,75} = 0,85$$

$$C_M = 0,0345; y = 0,8; K_p = K_{MP} = 0,85; [3]$$

$$M_{kr} = 10 \cdot C_M \cdot D^q \cdot s^y \cdot K_p = 10 \cdot 0,0345 \cdot 18,25^2 \cdot 0,33^{0,8} \cdot 0,85 = 4854,6 N$$

O'q

kuchining

hisob-kitobi:

$$P_0 = 10 \cdot C_P \cdot D^q \cdot s^y \cdot K_p$$

$$C_P = 68, y = 0,7, q = 1, K_p = K_{MP} = 0,85, [3]$$

$$P_0 = 10 \cdot C_P \cdot D^q \cdot s^y \cdot K_p = 10 \cdot 68 \cdot 18,25 \cdot 0,33^{0,7} \cdot 0,85 = 4854,6 N$$

Parmalashda (P_0) o'q kesish kuchi eng katta kuch hosil qilishidan kelib chiqib, qiskich kuchini formula bilan aniqlaymiz,

$$W = \frac{P_0 \cdot x \cdot l}{D \cdot K}$$

bunda o'q kesish kuchi otib tashlash momentini ($P_0 x l$) hosil qiladi, qiskich kuchi W esa yelkada harakat qiladi va zagotovkaning $D/2$ otib tashlash momentiga qarshi harakat qiluvchi momentni hosil qiladi, va zagotovkani zaxira koeffitsienti K bilan ishonchli qotirilishini ta'minlaydi.

Kuchning hisob-kitobi zaxira koeffitsientini K hisobga oladi, chunki zagotovkaga ishlov berishda kuch va kesish momentlari tebranishlari vujudga keladi. Umumiy holatda ushbu koeffitsientning kattaligi, ishlov berishning aniq sharoitiga qarab, 2...3,5 chegaralarida bo'ladi.

Kattalik $K = K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6$

Ishonchlilik koeffitsienti K qiymati operatsiyalarni bajarishning aniq sharoitlari va zagotovkani mahkamlash usuliga bog'liq ravishda differensial tarzda tanlanadi. Uning kattaligini koeffitsientlar bo'linmasining ko'paytmasi sifatida tasavvur qilish mumkin, va ularning har biri ma'lum bir omilning ta'sirini aks ettiradi: [4].

$K_0 = 1,5$ – kafolatlangan zaxira koeffitsienti;

$K_1 = 1$ – ishlov berilayotgan yuzada tasodifiy notekisliklar tufayli kesish kuchi ortishini hisobga oladi;

$K_2 = 1,4$ – o'tmas bo'lib qolish koeffitsienti;

$K_3 = 1,2$ – kesish kuchi ortishini hisobga oladi;

$K_4 = 1$ – zagotovkaga beriladigan qisish kuchining o'zgarishini hisobga olish koeffitsienti

$K_5 = 1$ – qisish mexanizmi ergonomikasini tasniflaydi;

$K_6 = 1$ – zagotovkani orqaga burishga intiluvchi momentlarni tasniflaydi.

Hisoblashni amalga oshiramiz:

$$K = K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6 = 1,5 \cdot 1 \cdot 1,4 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 2,52$$

$$W = \frac{P_0 \cdot 2 \cdot l}{D \cdot K} = \frac{4854,6 \cdot 2 \cdot 0,03}{0,056 \cdot 2,52} = 2064 \text{ N}$$

MUHOKAMA:

2.Qisish qurilmasining yuritmasini tanlash va hisoblab

Kuch mexanizmi sifatida moslamaning asosi va pnevmotsilindr olinadi.

Pnevmotsilindr tomonidan oshirib boriladigan qisqichning amaldagi kuchi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$Q = \pi \cdot S_{porshen} \cdot P \cdot \eta \quad (2.1)$$

r- korxonaning pnevmotizimidagi bosim, R=1,0 MPa.

η - pnevmotsilindrning FHK, $\eta=0,9$

$$S_{porshen} = 2290 \text{ mm}^2$$

U holda:

$$Q = 2290 \times 0,4 \times 1 = 2061 \text{ N}$$

Qisqichning hisoblab chiqilgan kuchi zarur bo'lgan qisish kuchini ta'minlaydi, va bu kuch kesish kuchidan katta bo'ladi.

Moslamaning aniqligini hisoblash

Zagotovkaga ishlov berishda $\varepsilon_0 \leq \delta$ bajarilayotgan o'lchamning qo'yimidan oshmasligi kerak bo'lgan ishlov berishning umumiy xatoliklarini ε_0

keltirib chiqaradigan ishlov berish aniqligiga qator texnologik omillar ta'sir ko'rsatadi.[4] ifodalangan formuladan kelib chiqib, moslamaning

zarur bo'lgan aniqligini topamiz:

$$\varepsilon_{pr} \leq \delta - k_T \sqrt{(k_{T1} \cdot \varepsilon_b)^2 + \varepsilon_z^2 + \varepsilon_y^2 + \varepsilon_n^2 + \varepsilon_u^2 + (k_{T2} \cdot \omega)^2}$$

$\delta = 0,3 \text{ mm}$ – bajarilayotgan o'lchamning qo'yimi;

$k_T = 1,2$ – normal taqsimlash qonunini tashkil qiluvchi kattaliklarni hisobga oluvchi qiymatlar tarqalishidagi chetlanishlarni hisobga oluvchi koeffitsient, [4];

$k_{T1} = 0,8$ – sozlangan dastgohlarda ishlashda bazalashadigan xatolikning chegaraviy qiymati kamayishini hisobga oluvchi koeffitsient, [4];

$k_{T2} = 0,6$ – moslamaga bog‘liq bo‘lmagan omillar keltirib chiqaradigan xatoliklar yig‘indisida ishlov berish xatoligi ulushini hisobga olish koeffitsienti, [4];

$\varepsilon_b = 0$ zagotovkaning moslamada bazalashish xatoligi;

$\varepsilon_z = 0,05 \text{ mm}$ – qisqich kuchi harakati natijasida vujudga keladigan zagotovkani mahkamlash xatoligi,[4];

$\varepsilon_y = 0 \text{ mm}$ – moslamani dastgohda o‘rnatish xatoligi

$\varepsilon_n = 0,01 \text{ mm}$ moslamaning o‘rnatish elementlari eskirish natijasida paydo bo‘luvchi zagotovkaning joylashish o‘rnidagi xatolik;

$\varepsilon_u = 0,005 \text{ mm}$ – asbobning qiyshayishi (ko‘chishi)dan kelib chiqqan xatolik;

$\omega = 0,12$ 4-aniqlik sinfi bo‘yicha parmalash uchun ishlov berishning iqtisodiy aniqligi:

$$\varepsilon_{pr} \leq 0,3 - 1,2\sqrt{(0,8 \cdot 0)^2 + 0,05^2 + 0,01^2 + 0,005^2 + (0,6 \cdot 0,12)^2} = 0,19 \text{ mm}$$

XULOSA:

Aniqlik hisob-kitobi mazkur moslama zagotovkaga ishlov berishda belgilab berilgan aniqlikni ta‘minlashini ko‘rsatadi. Mashinani yaratish bosqichlari, asosan, bir biriga bog‘langan ikkita, ya‘ni konstruktorlash va tayyorlash qismlardan tuzilgan[3 – 4]. Mashinaning mahsulot sifatida ishlash qobiliyati, ishonchliligi va uzoq vaqt davomida ishga yaroqliligi, ko‘p jihatdan, nafaqat uning konstruksiyasiga bog‘liq bo‘libgina qolmay, balki detallarni tayyorlash texnologiyasi, konstruktorlik chizmalari texnik talablariga muvofiq talab qilinadigan aniqlikka yetishtirish darajasi, shuningdek detallarni mahsulot sifatida yig‘ishga ham bog‘liqdir. Mashinaning umuman olganda xizmat vazifasiga ko‘ra aniq taqdimoti, uning funksiyalarini aniqlash undan foydalanish ko‘lami va sharoitlarini, uning ishga yaroqliligi buzilishi sabablarini aniqlash imkonini beradi. Bu jihatlar mahsulotni tayyorlash bo‘yicha texnologik jarayonlarni ishlab chiqish, mahsulot va uning barcha yig‘ma birliklarini yig‘ishga qo‘yiladigan vazifalar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Mashinaning xizmat qilish vazifasiga ko‘ra baholashdan so‘ng loyihalashtirishga mo‘ljallangan detalni tahlil qilish va uning mashinadagi o‘rni va rolini aniqlash zarur. Eng avvalo, eng sodda yig‘ma birlikni ajratib olish, u qaysi qism tarkibida bo‘lishi va qanday vazifani bajarishini aniqlab olish kerak. Detal konstruksiyasini tahlil qilishda uning umumiy konstruksiyasini, so‘ngra barcha elementlar va yuzalar shakllarini tasniflash, murakkab kombinatsiyalashgan yuzalar mavjudligini aniqlash kerak (tishlar, shponli pazlar, shlitsali yuzalar, rezbalar, ariqchalar, chiqiqlar va boshq.) [5] . Imkon qadar, konstruktorlik nuqtai nazaridan, bajaruvchi va bo‘sh yuzalar, shuningdek asosiy va yordamchi bazalar

farqlanishini ko'zda tutgan holda, detalning har bir yuzasi va elementining funksional rolini belgilash lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev.A.N (2024). Use of measuring instruments. в international bulletin of engineering and technology (113-119). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10726900>
2. Abdullayev.A.N (2024). A study of enclosed cylindrical and bevel gear reducers. Наука и инновация, 2(6), 148-154. <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/28348>
3. Abdullayev.A.N (2023). Methodology of problem solving in technical mechanics classes. Scientific electronic magazine "Science and Education". Volume 4 Issue 4 https://drive.google.com/file/d/1GJzuiTGK_ITj7HReL8Pl6_yMqytgpgj1/view?usp=share_link. ISSN 2181-0842 . APRIL 2023 . 684-688
4. A.N.Abdullayev. "Innovations in the field of pedagogical technologies of teaching in technical higher education institutions" Republic-wide scientific and technical conference on "Modern research, innovations, current problems and development trends of techniques and technologies" April 8-9, 2022, pp. 336-339 Jizzakh polytechnic institute
5. A.N. Abdullayev. "Universal stand for laboratory and practical classes in electrical engineering". Collection of materials of the scientific-practical conference on the topic "The role of young scientists of higher and secondary special, vocational educational institutions in the innovative development of agriculture". TashDAU, Tashkent-2016, 382-383.6
6. A.N.Abdullayev. "Development of production serving farms" problems and solutions to increase the export potential of the agricultural sector, to organize multi-sectoral farms, to develop the production and market infrastructure serving them, April 27 2019 TDAU

